

LABRINCAR E A TEORIA DO JOGO PROTAGONIZADO DE ELKONIN

 DOI: 10.5281/zenodo.6349050

Isabela Moreira Pinto

Acadêmica do Curso de Pedagogia, voluntária do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica-PIBIC/UESPI. E-mail: isabelapinto@aluno.uespi.br.

Fabrcia Pereira Teles

Pedagoga Profa. Dra. da Universidade Estadual do Piauí, Líder do grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil, Atividades e Múltiplas Linguagens. E-mail: fabriciateles@phb.uespi.br

Resumo: Este artigo apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa sobre a Psicologia do Jogo de Elkonin (2009) nas ações extensionistas do Programa Laboratório de Atividade do Brincar (LABRINCAR). A investigação faz parte de um estudo, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-UESPI), que teve o objetivo de investigar as relações entre o Programa de Extensão Universitário Laboratório de Atividade do Brincar e o jogo no quadro da psicologia sócio-histórica. O brincar sócio-histórico está apoiado na visão de desenvolvimento integral da criança a partir da construção de infâncias ligadas a cultura do contexto social, ocorrido por meio das brincadeiras de papéis sociais, em que a criança imita o adulto a fim de apropriar-se de atividades do dia-a-dia, refletindo sobre o contexto vivido e sobre as suas próprias ações, transformando-se e sendo capaz de transformar o meio em que vive. O percurso metodológico da pesquisa contou, especialmente, com estudos bibliográficos e documental do tipo exploratório descritivo. Além da análise documental do projeto e relatórios do programa foi utilizada a técnica da Roda de Conversa com integrantes da extensão para obter maiores explicações acerca da experiência vivida durante o programa. A pesquisa está fundamentada em Lazaretti (2008), e principalmente na obra Psicologia do Jogo de Elkonin (2009). Considerando as ações do programa e a teoria do jogo de Daniil Borisovich Elkonin encontrou-se indícios que evidenciam a articulação teórico-prática entre as ações do LABRINCAR e os estudos do autor.

Palavras-chave: Programa LABRINCAR. Desenvolvimento Infantil. Jogo Protagonizado.

Abstract: This article presents the results of a research on the Psychology of Game by Elkonin (2009) in the actions of the Activity Laboratory of Play Program (LABRINCAR). The investigation is part of a study, linked to the Institutional Scientific Initiation Scholarship Program (PIBIC-UESPI) which aimed to investigate the

relationship between the University Extension Program for the Activity Laboratory of Play and the game in the context of socio-psychology. historic. Socio-historical play believes in the child's integral development from the connection between childhood and the social context, which occurs through social role play, in which the child imitates a certain circumstance experienced by the adult in order to appropriate situations which occur around them, reflecting on their social context and on their own actions, transforming themselves and being able to transform the environment in which they live. The methodological path of the research included, especially, bibliographic and documentary studies of the descriptive exploratory type. In addition to the documental analysis of the project and program reports, the Wheel of Conversation technique was used with extension members to obtain further explanations about the experience lived during the program. The research is supported by Lazaretti (2008), and mainly in the work Psychology of the Game by Elkonin (2009). Considering the program's actions and Daniil Borisovich Elkonin's game theory, evidence was found that shows the theoretical-practical articulation between LABRINCAR's actions and the author's studies.

Keywords: LABRINCAR Program. Child development. Starring Game.

INTRODUÇÃO

Este texto, de modo geral, apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa sobre a Psicologia do Jogo, de Elkonin (2009), nas ações extensionistas do Programa Laboratório de Atividade do Brincar (LABRINCAR). A investigação faz parte de um estudo vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC-UESPI), que teve por objetivo geral, investigar as relações entre o Programa de Extensão Universitária Laboratório de Atividade do Brincar² e o jogo, no quadro da psicologia sócio-histórica. Especificamente objetivou: a) descrever as principais ações desenvolvidas pelo programa LABRINCAR junto à comunidade; b) identificar dentro da psicologia sócio-histórica a gênese da brincadeira de papéis sociais, na infância; c) refletir acerca das contribuições das brincadeiras de papéis sociais para o desenvolvimento infantil no programa LABRINCAR.

² É um programa de ensino e aprendizagem que considera o Brincar como um direito inalienável da criança. Dentre as ações com a comunidade focal promove cenários itinerantes de brincadeiras nas escolas, performando situações vividas no dia a dia da criança como “Ir ao posto de saúde”, “Ir ao supermercado”, “Ir ao cinema”. Através da reconstrução dessas situações a criança pode resignificar sentidos, compreender atitudes, refletir sobre os seus atos e sobre o meio que a rodeia, entender como agir em determinados momentos e o porquê desse agir, e também pode compreender melhor sua vida no meio social. O LabrinCAR faz parte do rol das ações extensionistas ligadas ao Programa de Bolsa em Extensão Universitária da Universidade Estadual do Piauí.

O percurso metodológico da pesquisa contou, especialmente, com estudos bibliográficos e documental do tipo exploratório descritivo. Além da análise documental da investigação e de relatórios do programa de extensão, foi utilizada a técnica da Roda de Conversa com integrantes do projeto, para obter maiores explicações acerca da experiência vivida durante o programa.

Na tessitura deste artigo, abordamos as ideias defendidas por Elkonin na obra *Psicologia do Jogo*, de modo a incitar um diálogo entre a teoria explicitada e as ações do LABRINCAR.

PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA E A GÊNESE DO JOGO PROTAGONIZADO NA INFÂNCIA

A psicologia sócio-histórica defende a ideia de que o homem possui uma natureza transformadora. Ele transforma e é transformado pelo meio que o rodeia. Um dos maiores defensores dessa teoria é Lev Semionovich Vigotski. É dele a ideia primária de que o brincar fornece à criança uma maneira de viver para além das amarras sociais que lhe são conferidas, e isso impulsiona a imaginação e a capacidade de abstração da criança, possibilitando criar novas formas de brincadeiras a partir dos mais diferentes objetos. Na dinâmica de brincar a criança vivencia vários papéis com os quais ela tem contato em sua realidade ou, que muitas vezes, é desafiada a conhecer.

Ao brincar, incentivando a imaginação, a criança “torna-se” outra pessoa e vive determinado “papel social”, nisso, começa a desenvolver suas habilidades e estrutura que lhe propiciam transformar suas necessidades e sua consciência. Os papéis sociais vividos pela criança durante a infância a fazem relacionar e compreender o mundo que a rodeia, produzindo sentidos e produzindo/revendo significados.

A teoria do papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, de Vigotski, foi usada por Elkonin como princípio, em seus estudos sobre o jogo na infância. Ademais, vale destacar o pensamento marxista, que também ajudou o autor a considerar o contexto social em suas pesquisas. Nessa direção, ele constatou que o trabalho humano também está na história que antecede o jogo infantil.

[...] Antes do aparecimento dos utensílios de trabalho que requeriam movimento rotativos, não pôde haver nenhum brinquedo que fosse movido dessa maneira, como os piões [...] seu surgimento foi precedido da invenção dos respectivos utensílios de trabalho. (ELKONIN, 2009, p. 44)

A ideia de defender a existência de uma atividade altamente impulsionadora do desenvolvimento infantil levou Elkonin a aprofundar seus estudos sobre o brincar, especialmente, o brincar do tipo: jogo protagonizado³ ou brincadeiras de papéis sociais. O jogo protagonizado, para o autor, é o modo de brincar que desencadeia exponencialmente o desenvolvimento infantil.

Nesse sentido, o autor revela que na esfera da atividade humana, o trabalho e as relações entre as pessoas constituem o conteúdo fundamental da brincadeira durante a pré-escola. Mas assim como qualquer outro fenômeno, o jogo protagonizado tem uma história. Ele nasce,

[...] no decorrer do desenvolvimento histórico da sociedade como resultado da mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais. Por conseguinte, é de origem e natureza social. O seu nascimento está relacionado com condições sociais muito concretas na vida da criança na sociedade e não com a ação de energia instintiva inata, interna, de nenhuma espécie. (ELKONIN, 2009, p. 80)

A incorporação precoce das crianças no trabalho útil e direto da vida dos adultos era muito comum na vida das comunidades primitivas, e isso está relacionado com os próprios meios de produção de trabalho. No processo educativo, os adultos procuravam sempre propor tarefas que tornavam as crianças partícipes do trabalho produtivo e da transmissão dos conhecimentos laborais. As condições e meios de produção da sociedade primitiva eram tão básicos e dispostos ao alcance das crianças que não provocavam qualquer necessidade ou desejo maior da criança de inserção na vida dos adultos, por já participar dela.

Nas sociedades humanas, com o passar do tempo e o aprimoramento dos meios de produção do trabalho agrícola e da pecuária, aprofundam-se mudanças

³ Expressão utilizada na versão em português no livro de Elkonin: *Psicologia do Jogo* (2009). Como se trata de uma versão traduzida admite-se o uso dos termos *jogo* e *brincadeira* como sinônimas.

socioeconômicas e na divisão do trabalho, levando as crianças aos afazeres mais simples e domésticos. Instrumentos e ferramentas sofrem adaptações de tamanho, e paulatinamente o tamanho reduzido dos instrumentos, adaptados às mãos das crianças, sofria modificações, até chegar ao tamanho natural que os adultos utilizavam.

Com a evolução dos instrumentos de trabalho dos adultos, as crianças não puderam mais utilizá-los para aprender e executar determinado ofício estabelecido pelos adultos. A adaptação e o tamanho reduzido das ferramentas terminavam por perder a sua principal função, aos olhos dos adultos. Essas ferramentas, porém, começaram a adquirir um novo sentido, fornecido pelas crianças, sendo utilizadas, então, para respaldar a imaginação e dar vida às suas ações, fazendo nascer o jogo protagonizado.

É a sociedade que “[...] apresenta às crianças a necessidade de aprender o manejo dos instrumentos de trabalho mais utilizados com a destreza que se requer para o futuro caçador, pastor, criador de gado ou agricultor, e isso dá lugar a todo um sistema de exercício” (ELKONIN, 2009, p. 69). Dito isso, o autor assinala dois pontos interessantes sobre a relação entre adultos e criança no jogo protagonizado. O primeiro é que:

[...] incorporação precoce das crianças ao trabalho dos adultos leva, nos primeiros períodos de evolução social, a impulsionar a independência das crianças e satisfaz diretamente a demanda social de independência. Na etapa seguinte de desenvolvimento e devido à crescente complexidade dos meios de trabalho e das relações de produção, desenrola-se uma atividade singular encaminhada no sentido de propiciar a aprendizagem infantil no manejo dos instrumentos de trabalho dos adultos. (ELKONIN, 2009, p. 72).

A brincadeira de papéis sociais, como se observa, nasce das ações precedidas pelos adultos, que servem como exemplo para o desenvolvimento do jogo, pois no decorrer da atividade a criança vai recriando as ações dos adultos durante as brincadeiras, enquanto manipula os objetos, e nisso “[...] o jogo aparece com a ajuda dos adultos e não de maneira espontânea” (ELKONIN, 2009, p. 231).

O adulto é a peça fundamental que guia as ações do jogo protagonizado, pois é inspirando-se nas ações cotidianas realizadas por elas que as crianças brincam; elas necessitam compreender tais ações e utilizam o jogo para tal compreensão.

Para que a criança comece a brincar com papéis sociais é necessário que ela tenha motivação afetiva e que possua um conhecimento técnico que possa fazer com que a brincadeira proceda com as operações que constituirão o jogo protagonizado. Tanto o conhecimento técnico-operacional quanto a motivação afetiva são dois pontos inseparáveis durante e antes do início do jogo.

Os temas das brincadeiras surgem da realidade da criança e influenciam na construção e no significado do jogo, pois independentemente do brinquedo, ela introduzirá nele e na forma como brinca características relativas à sua vida. Portanto, a realidade da vida dos adultos é a condutora do jogo protagonizado e se firma como conteúdo essencial do papel assumido pelas crianças.

[...] no jogo protagonizado influi, sobretudo, a esfera da atividade humana, do trabalho e das relações entre as pessoas e que, por conseguinte, o conteúdo fundamental do papel assumido pela criança é, precisamente, a reconstituição desse aspecto da realidade. (ELKONIN, 2009, p. 31)

O que evidencia e constitui o jogo protagonizado não é o objeto que as crianças brincam, e sim a experiência social enquanto essência que caracteriza a brincadeira. Essa essência é a relação homem-homem. O que move a criança a brincar é a assunção de um papel, e ele tem como ponto fundamental o estabelecimento de uma relação entre a criança e o outro indivíduo do qual está se caracterizando. Posto isso, pode-se afirmar que a escolha desse papel está diretamente ligada à realidade da criança com os adultos.

O jogo não é algo intuitivo da criança, ele passa a existir de perspectiva e situações sociais em que a criança está inserida ou prestes a viver. Para Elkonin (2009, p. 36-37) as “[...] teorias do jogo que o deduzem dos instintos e dos impulsos internos marginalizam, de fato, a questão de sua origem histórica”.

As brincadeiras de papéis sociais, além de serem oportunidades que as crianças encontram para estabelecer uma relação com os adultos, também fazem com que elas superem o egocentrismo, visto que para viver a experiência do jogo faz-

se necessário renunciar e controlar vontades. Elkonin reitera as afirmações de Vigotski ao defender que é incorreto pensar que o jogo constitui uma atividade de total liberdade. As regras, para assumir determinado papel social, impostas pelo jogo, privam a criança dessa liberdade irrestrita e dão a elas desejos e necessidades de imitar comportamentos e ações justamente por impulsionar a criação de cenas imaginadas. Além do mais, também é incorreto afirmar que o jogo é algo prazeroso para as crianças. O prazer só surge quando o resultado é positivo para ela, caso isso não ocorra, o jogo torna-se algo doloroso, mas nem por isso menos importante para o desenvolvimento da criança.

Viver a experiência da brincadeira de papéis sociais é viver situações imaginárias que conduzem a criança em direção a perceber a abstração, condição tão necessária para a compreensão de diversos conceitos escolares presentes na sociedade. A imaginação e a imitação brotam das vivências com as brincadeiras de papéis sociais.

A seguir, uma breve explicação sobre a metodologia da pesquisa.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi guiada por uma metodologia de abordagem qualitativa, desenvolvendo um estudo de carácter exploratório, em virtude de os objetivos da pesquisa necessitarem de leitura, buscas e análises de textos científicos voltados para a psicologia sócio-histórica e de documentos oficiais do Labrincar, em que os mesmos foram analisados detalhadamente a fim de encontrar indícios do brincar sócio-histórico nas ações do projeto.

Além das análises das ações do LABRINCAR por meio dos relatórios fornecidos pela equipe do programa, também foi realizado a análise de algumas imagens que revelaram, com riqueza de detalhes, o que ocorriam durante essas ações.

O livro base utilizado para o aprofundamento do tema foi Psicologia do Jogo, de Elkonin (2009). A escolha deste livro se deu por uma necessidade de compreender como ocorreu a história da brincadeira de papéis sociais, sendo esta a principal atividade de brincar analisada nessa pesquisa, procurando compreender como ocorreu tal brincadeira dentro das ações do LABRINCAR.

A seguir, aborda-se a história do Programa LABRINCAR e sua aproximação com a teoria de Elkonin acerca do Jogo protagonizado.

História e desenvolvimento do LABRINCAR e sua relação com a teoria do jogo protagonizado de Elkonin

O Laboratório de Atividade do Brincar (2018) é um programa contínuo de ensino e aprendizagem em Educação para o brincar, voltado ao exercício do aprimoramento da prática pedagógica de acadêmicos e a oferta de uma educação escolar para crianças pautada em uma metodologia centrada no direito de brincar. Surgiu da proposta do Edital 2018-2019 do Programa Institucional de Bolsa em Extensão Universitária (PIBEU) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), vinculado ao Curso de Pedagogia dessa mesma instituição, do Campus Professor Alexandre Alves de Oliveira, na cidade de Parnaíba-PI. Nesse edital, participou uma bolsista e cinco acadêmicas voluntárias do curso de pedagogia, totalizando, juntamente com a professora coordenadora do programa, sete pessoas na equipe.

O programa entende que brincar não é algo inato ao ser humano, mas que requer prática para ser aprendido. Além disso, reconhece que o *Direito de Brincar* é aspecto essencial para o desenvolvimento infantil e é fundamental para a oferta de uma educação de qualidade para a criança. O brincar é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (BRASIL, 1990); é direito da criança, conforme preceituado na Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil – BNCC (BRASIL, 2017), devendo ser estendido, inclusive, até o Ensino Fundamental.

Segundo dados extraídos do documento/projeto do programa inscrito no edital, ele é guiado pela Teoria da Atividade Sócio-Histórica Cultural (TASHC), cuja base está centrada em Vigotski e em Leontiev. Além dessa teoria, recorre à Pedagogia dos Multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996; ROJO; MOURA, 2012; ROJO; BARBOSA, 2015) e no Currículo organizado em Atividades Sociais (LIBERALI, 2009; TELES, 2018, 2019). Apoiado nas citadas teorias, o programa tem por preceito valorizar o brincar como atividade coletiva central no desenvolvimento infantil e, ainda, evidencia considerar as diferentes formas de comunicação e pluralidade de produção semiótica de sentir e produzir significados, que a sociedade, na atualidade, requer. Vale destacar que não está explícito no documento analisado qualquer menção à psicologia do jogo de Elkonin, porém, o viés teórico sócio-histórico-cultural do

programa e as ações concretas implementadas indicam total alinhamento entre a teoria do jogo protagonizado e o referido programa de extensão.

Fazem parte das ações do Labrincar três grandes propostas:

- Minicursos - para estudo, compreensão e aprofundamento da teoria de organização de projetos com base em Atividades Sociais, também a escrita e o planejamento de projetos a serem implementados;
- Oficinas - para produção de material e brinquedos a serem utilizados nos cenários de Brincar com Atividades Sociais;
- Baú Itinerante: Viver a Vida por Inteiro – implementação do projeto em escolas da rede municipal, com Atividades de Brincar relacionadas à realidade das crianças, por exemplo: Ir à feira, Viajar de ônibus, Ir à lanchonete, Ir à praia, Ir ao posto de saúde etc.

Dentre as três propostas do programa, selecionamos descrever, brevemente, as ações do Baú Itinerante, por considerá-las a que melhor revela a presença, na prática, da teoria do jogo protagonizado de Elkonin.

O tema para a realização das atividades do Baú Itinerante foi o “Ir ao Posto de Saúde”. Na proposta, as crianças vivenciariam as práticas de alguns dos agentes sociais envolvidos nessa esfera de circulação comunicativa. Segundo afirma uma das voluntárias do programa, a escolha do tema não estava pré-definida nos documentos homologados do projeto. Foi em grupo escolhida a partir das necessidades observadas por uma das integrantes da equipe, num dos minicursos, ao relatar que “as crianças mostram receio com a presença de médicos, enfermeiros e algumas sentem pavor ao tomar vacinas ou ter que ir ao hospital” (Bolsista 1). A partir do relato, a equipe concordou que o tema merecia ser abordado com as crianças de forma lúdica e agradável.

O Baú Itinerante foi realizado em duas escolas públicas municipais da cidade de Parnaíba-PI, tendo sido implementado entre os meses de maio e abril (na primeira escola), depois nos meses de setembro e outubro de 2019 (na segunda escola), sempre uma vez por semana, no turno da tarde.

A primeira escola participante foi a Creche Municipal Zilda Arns, localizada na Rua Mira Rios, no bairro São Vicente de Paula. Nessa escola, a turma escolhida foi o Infantil V. A opção por esse nível escolar foi devido à facilidade de comunicação que as crianças teriam em expressar ideias e opiniões sobre a atividade focal. A segunda

escola em que o projeto ocorreu foi na Escola Municipal de Educação Infantil Tia Mirtes, localizada na Rua Osvaldo Cruz, bairro São Francisco.

Nas duas escolas, a atividade de brincar foi propiciada por meio da criação de cenários que buscavam trazer a vida cotidiana para o centro do jogo. A partir da criação do cenário pelo adulto, ao dispor à criança objetos e artefatos culturais da atividade social proposta, as crianças vivenciavam experiências de interação social que impulsionavam viver papéis sociais próprios do ambiente social Posto de Saúde.

A atividade social “Ir ao Posto de Saúde”, intencionalmente planejada, propôs desmistificar e trabalhar a importância do brincar por meio do autocuidado com a saúde, do respeito coletivo, da solidariedade, da responsabilidade com as pessoas e com as coisas, bem como a compreensão dos diferentes papéis sociais desempenhados na sociedade. As vivências intencionais propiciaram às crianças perceber os papéis dos outros sujeitos ativamente (re)significando a forma de perceber, sentir e agir no mundo. Essas características do projeto revelam total alinhamento entre ações do programa Labrincar e as teorias da psicologia do jogo defendidas por Elkonin (2009). Observa-se, a seguir, na Figura 1, a imagem de um momento ocorrido na execução da atividade:

Figura 1 - Crianças brincando de atendimento em Posto de Saúde

Fonte: Relatório do Programa LABRINCAR (2019)

Acima, a imagem mostra um cenário de brincadeira infantil composto por duas crianças protagonizando papéis sociais no ambiente de um posto de saúde ou hospital. Cada criança está vestida com jaleco de médico(a) ou enfermeira(o) e utiliza artefatos culturais demonstrando domínio técnico das ferramentas, a exemplo do uso do estetoscópio feito pela garotinha, na tentativa de ouvir os batimentos do coração

do bebê. O garoto, ao tempo que escuta os batimentos do bebê, também o alimenta, com expressão de total atenção na tarefa.

Os dados preliminares da pesquisa revelam, através da brincadeira: domínio das técnicas da prática social vivida pelas crianças; atenção e controle voluntário do comportamento no jogo; a cena é uma criativa imitação das ações dos adultos. Todas as evidências demonstram a brincadeira alinhada às ideias defendidas por Elkonin (2009).

Além disso, ao assumir um dos papéis sociais referentes ao contexto social vivido, as crianças demonstram levar muito a sério a brincadeira, o que vai ao encontro do que pregam as teorias de Vigotski (2007) e Elkonin (2009) sobre o brincar. Na visão de Vigotski (2007) o brincar impulsiona o desenvolvimento, propiciando à criança agir para além das capacidades imediatas.

Sendo assim, as propostas e ações implementadas no Programa Laboratório de Atividade do Brincar podem ser exemplo de prática do jogo protagonizado defendido no quadro da psicologia sócio-histórica de Elkonin.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos aqui, a intenção de apresentar um recorte dos resultados da pesquisa sobre a Psicologia do Jogo, de Elkonin (2009), nas ações do Programa Laboratório de Atividade do Brincar. Para isso, os resultados da pesquisa bibliográfica foram apresentados procurando explicitar algumas das ideias defendidas pelo autor na obra *Psicologia do Jogo*, para em seguida dialogar com as ações do LABRINCAR.

Nessa tessitura, vimos que Elkonin faz parte do quadro teórico vigotskiano; descobrimos que a história do jogo protagonizado está diretamente ligada à história da criança dentro do trabalho em sociedade e à educação que ela recebeu no decorrer de sua vida em processo de interação com os adultos.

Hoje, o modo de pensar, sentir e agir da criança continua tendo direta relação com o que aprende a imitar criativamente com os adultos. Ao imitar diferentes gestos, comportamentos e atitudes dos adultos, ou simplesmente pensar intencionalmente sobre determinados papéis sociais, a criança tem a oportunidade de reorganizar suas impressões sobre o mundo.

Nossas considerações sobre a presença ou não da teoria de Elkonin acerca do jogo protagonizado nas ações do LABRINCAR foram: a) embora a informação não esteja explicitamente posta nos documentos analisados do programa, nem citada pelas bolsista e voluntárias, destacamos que nas ações práticas descritas nos relatórios está explícita a presença dos fundamentos e a valorização da brincadeira de papéis sociais defendida pelo autor; ademais, b) o indicativo de que o programa tem apoio da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, por si só, já é uma grande evidência da presença das ideias de Elkonin no programa. Isto porque a pesquisa bibliográfica revelou que nos estudos de Leontiev, discípulo das ideias de Vigotski, a teoria do brincar como atividade principal da criança em idade pré-escolar teve a participação direta dos estudos experimentais de Elkonin.

Sendo assim, finalizamos o texto expressando profundo desejo de que a teoria do jogo protagonizado, de Elkonin, e as ações do Programa Laboratório de Atividade do Brincar sejam ainda mais conhecidas e discutidas por aqueles que se interessam pela educação infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL, **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei nº 8. 069/90. Brasília, DF; Congresso Nacional, 1990.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, MEC-SEB. 2017.

ELKONIN, D.B. **Psicologia do Jogo**. Tradução Álvaro Cabral. 2 e.d. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Coleção Textos de Psicologia

LAZARETTI, Lucinéia Maria. **Daniil Borisovich Elkonin: um estudo das idéias de um ilustre (des)conhecido no Brasil**. 2008. 252 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2008. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/97544>>. Acesso em 05 de Janeiro de 2022.

LIBERALI, F. C. **Atividades Sociais nas aulas de língua estrangeira**. São Paulo: Moderna, 2009.

LIMA, M. V. C. **Programa Laboratório de Atividade do Brincar**. [Memorial final] Parnaíba, PI: UESPI, 2019.

ROJO, R.; BARBOSA, J. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

ROJO, R. (Org.); MOURA, E. (Org.). **Multiletramentos na Escola**. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

TELES, F. P. **O Brincar na Educação Infantil com Base em Atividades Sociais: Por um Currículo Não Encapsulado**. Rev. FSA, Teresina, v.16, n.3, art. 7, p. 126-147, mai/jun. 2019.

TELES, Fabricia Pereira. **O brincar na educação infantil com base em atividades sociais, por um currículo não encapsulado**. 2018. 216 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21209>>. Acesso em 05 de Janeiro de 2022.

TELES, F. P. **Programa Laboratório de Atividade do Brincar**. [Projeto Cadastrado no Programa Institucional de Bolsa em Extensão Universitária] Parnaíba, PI: UESPI, 2018.

THE NEW LONDON GROUP. **A pedagogy of multiliteracies: designing social futures**. IN: COPE, B.; KALANTZIS, M. *Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures*. New York: Cambridge, 2000. p. 9–37.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.